

Informe de entrevistas

Modelación computacional en las ciencias y las ingenierías como apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje.

PAPIME PE101019

Antecedentes.	2
Entrevistas a alumnos.	3
Población/Espacio muestral.	3
Diseño de las entrevistas.	4
Error.	4
Muestra.	5
Resultados.	6
Entrevistas a profesores.	7
Conclusiones.	7

Responsable del proyecto.

Dr. Luis Miguel de la Cruz Salas, Instituto de Geofísica, UNAM.

Colaboradores.

M.en C. Miguel Angel Pérez León, Facultad de Ciencias, UNAM.

Karina Santiago Vargas, Facultad de Ciencias, UNAM.

Fecha de realización: enero-abril de 2019.

Antecedentes.

Como parte del proyecto se realizó un estudio de la población objetivo a la que irán dirigidos los materiales didácticos. Se considera como población objetivo a los estudiantes de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Ingeniería ubicadas en Ciudad Universitaria, estas facultades presentan un alto índice reprobatorio y por consecuencia la finalización de sus estudios, en el tiempo establecido, se ve afectado¹. De acuerdo con estadísticas realizadas por la Universidad publicadas en el portal www.estadistica.unam.mx, se puede observar el índice reprobatorio hasta el año 2018 de dichas facultades a través de las siguientes tablas.

Facultad de Ciencias - Todas las carreras						
Materias recursadas	Frecuencia			Frecuencia relativa		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Ninguna	213	184	210	21.89	19.13	21.15
1 o 2	287	267	272	29.50	27.75	27.39
3 o más	473	511	511	48.61	53.12	51.46
No contestó	0	0	0	0	0	0
Total	973	962	993	100	100	100

Facultad de Ingeniería - Todas las carreras						
Materias recursadas	Frecuencia			Frecuencia relativa		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Ninguna	180	192	250	11.38	11.44	13.73
1 o 2	281	278	341	17.76	16.57	18.73
3 o más	1120	1208	1230	70.80	71.00	67.54
No contestó	1	0	0	0.06	0	0
Total	1582	1678	1821	100	100	100

Como se observa en las tablas anteriores, el índice reprobatorio más alto es aquél en donde el alumno tiene 3 materias o más reprobadas durante la carrera en

¹En 2018 el 39.17% y el 46.57% de los alumnos de ambas facultades, se retrasaron debido a que recursaron materias.

ambas facultades. Este comportamiento se ha mantenido durante los años 2016, 2017 y 2018. La información anterior nos permite ver que es importante mejorar la enseñanza en varias de las materias de las Facultades de Ciencias y de Ingeniería. Para tener un indicativo de las razones por las cuales los alumnos reprueban, se realizaron entrevistas a alumnos y profesores de ambas Facultades. A continuación se presentan los resultados.

Entrevistas a alumnos.

Con el objetivo de tener una idea más clara sobre las razones de los datos mostrados antes, se realizaron entrevistas a alumnos y profesores. Para ello se hizo uso de un estudio muestral en el que se describen cada uno de los siguientes puntos:

- Población/Espacio muestral.
- Diseño de las entrevistas.
- Error.
- Muestra.

Población/Espacio muestral.

Se necesita conocer mejor a la población total por facultad y por carrera para estimar el número óptimo de entrevistas a realizar y tener un panorama más amplio sobre los estudiantes objetivo. La siguiente tabla muestra esta información.

Facultad de Ingeniería - Ciclo 2017-2018		Facultad de Ciencias - Ciclo 2017-2018	
Carrera	No. de estudiantes	Carrera	No. de estudiantes
Sistemas Biomédicos	125	Matemáticas Aplicadas	119
Geomática	302	Física Biomédica	169
Telecomunicaciones	351	Ciencias de la Computación	530
Minas y Metalurgia	352	Matemáticas	1338
Geológica	463	Actuaría	1,782
Geofísica	664	Física	1826
Mecatrónica	687		
Industrial	1,126		
Mecánica	1,204		
Eléctrica y Electrónica	1,381		
Petrolera	1,466		
Civil	1,886		
Computación	2,224		
Total	12,231		5,764

Diseño de las entrevistas.

El estudio requiere de información objetiva, clara y precisa por parte de los entrevistados, para esto los entrevistadores nunca deben influir en la opinión del entrevistado. Es necesario el uso de un lenguaje fácilmente asimilable, así como evitar ambigüedades para el entrevistado. Al ser un estudio que busca brindar la mejor ayuda posible a los estudiantes, se decidió que el tipo de preguntas a realizar fueran muy simples y abiertas para que el estudiante pudiera describir sus experiencias. Las preguntas fueron las siguientes:

- ¿Qué carrera está cursando/cursó?
- ¿Cuál(es) fue(ron) la(s) materia(s) más complicada(s) durante la carrera?
- ¿Por qué razón se le complicó?

La forma de realizar las entrevistas fue de manera personal, en un ambiente donde el alumno se sintiera cómodo y sin presiones (en los pasillos de las aulas, en los sitios de comida, manteniendo el anonimato) buscando que el alumno fuese lo más honesto posible, con el fin de evitar el sesgo por respuestas rápidas. Los entrevistadores fueron estudiantes participantes de este proyecto, pues ellos tienen más cercanía con sus compañeros y eso evitó que los entrevistados se sintieran intimidados.

Error.

Dada la naturaleza del estudio y el número de estudiantes por facultad, nuestro estudio contará con los siguientes posibles errores, existentes en todo estudio muestral:

- Definición incorrecta de la muestra a estudiar.
- Poca precisión en las respuestas o erróneas.
- Sesgo por falta de respuestas.
- Sesgo en la selección de la muestra.
- Errores de manipulación, tabulación y cálculo.

Todos estos errores se manejaron adecuadamente definiendo una muestra adecuada, seleccionando a los estudiantes de manera aleatoria, pero cubriendo el abanico de las carreras de cada Facultad y haciendo un análisis detallado de las respuestas obtenidas.

Muestra.

Como parte del estudio, se escogerá aleatoriamente una población (muestra) que represente al total de estudiantes. Esta muestra forma parte de un "*Muestreo aleatorio simple para proporciones con población finita y conocida*", dado que las poblaciones de cada facultad no son mayores a 100,000 elementos (en caso contrario se podría suponer una población "*infinita*").

Para determinar el número óptimo o tamaño correcto de la muestra, se utilizó la siguiente fórmula estadística:

$$n = \frac{N_i z_{1-\alpha}^2 p_i q_i}{(N_i - 1) \varepsilon_i^2 + z_{1-\alpha}^2 p_i q_i} \text{ con } i = 1, 2$$

Donde los parámetros representan lo siguiente:

N_i = Población total por facultad

$z_{1-\alpha}^2$ = Valor (percentil) de la distribución normal que tiene acumulada la probabilidad $1 - \alpha$, $1 - \alpha$ es el nivel de confianza que se tiene al número aproximado de la muestra, utilizaremos $\alpha = 5\%$, por lo que el valor del percentil es 1.96

p_i = probabilidad de que los estudiantes tengan conocimiento de la respuesta

q_i = probabilidad de que los estudiantes desconozcan la respuesta ($1 - p_i$)

ε_i = error máximo tolerable de fallo en la muestra

Se tomaron los siguientes valores para cada uno de los parámetros para obtener el tamaño de la muestra:

	Ciencias	Ingeniería
Población	5,764	12,231
Nivel de confianza 95%	1.96	1.96
Margen de error	4%	4%
P	96%	97%
Tamaño de la muestra	91	69

Resultados.

Se realizaron el número de entrevistas correspondientes por facultad, y las materias que resultaron más complicadas, junto con su porcentaje representativo del total, se muestra en las siguientes tablas (no se muestran todas las materias detectadas como complicadas por que su peso es muy bajo):

Facultad de Ingeniería		Facultad de Ciencias	
Materia	Peso	Materia	Peso
Termodinámica	1,64%	Programación	2,17%
Transmisores	1,64%	Álgebra moderna	2,90%
Diseño digital	3,28%	Relatividad	2,90%
Geología estructural	3,28%	Cálculo II	4,35%
Mecánica de Materiales	3,28%	Teoría del Riesgo	4,35%
Teoría del potencial	3,28%	Procesos estocásticos	5,07%
Cálculo Vectorial	4,92%	Álgebra Lineal II	5,80%
Estructuras	4,92%	Álgebra Superior I	5,80%
Máquinas Eléctricas	4,92%	Análisis Matemático	7,97%
Dinámica de sistemas físicos.	6,56%	Cálculo I	7,97%
Cálculo	14,75%	Probabilidad I	8,70%
Álgebra lineal	19,67%	Cálculo III	10,14%

Como se puede observar en las tablas anteriores, existe un común denominador en las materias que son difíciles para los alumnos en las carreras de ambas Facultades: Cálculo (I,II,III, IV, Diferencial, Vectorial, Integral) y Álgebra Lineal. Con respecto a las otras materias, la mayoría de los estudiantes decían que se les complicaba debido a que no tenían los conocimientos previos requeridos, los cuales (como ellos mismos lo indicaron) mayormente son de Cálculo y Álgebra Lineal.

Las respuestas que se obtenían con mayor frecuencia por parte de los alumnos, con respecto a estas materias se resumen en las siguientes:

- El nivel de abstracción es muy alto y no le veo utilidad práctica.
- Los conceptos no se entienden con claridad y las demostraciones son difíciles.
- Falta de ejercicios prácticos.
- Falta de aterrizar los conceptos a problemas reales.
- Falta de materiales didácticos atractivos (que no aburran a los estudiantes): apuntes, presentaciones, ejercicios, exámenes.
- Falta de compromiso y estrategias pedagógicas de los profesores.
- Los conocimientos que obtuvieron en la preparatoria eran pobres, por lo que se les dificultó mucho entender los conceptos en el nivel superior.

Una respuesta muy frecuente que causó un poco de desconcierto fue: “El álgebra lineal no sirve para nada”.

El siguiente paso fue hacer entrevistas más orientadas a detectar los temas más complicados en estas tres materias. Se trató de entrevistar a alumnos que estuvieran cursando dichas materias. En el caso de Cálculo (que agrupa varias

materias en ambas Facultades: I, II, III, IV, Diferencial, Integral y Vectorial), los temas más complicados son (de menor a mayor):

- Funciones de \mathbb{R}^n a \mathbb{R} .
- Métodos de integración.
- Derivadas de funciones de varias variables.
- Sucesiones y series.
- Funciones vectoriales.
- Integrales múltiples.
- Límites y continuidad.
- Topología.

En el caso de Álgebra Lineal se encontró lo siguiente:

- Grupos y campos.
- Operadores lineales.
- Espacios con producto interno.
- Espacios vectoriales.
- Transformaciones lineales.

Es importante mencionar que estos temas provienen de los temarios de las diferentes materias y los alumnos entrevistados solo indicaron el tema sin decir la razón por la cual era complicado para ellos. Adicionalmente, no fue posible entrevistar una muestra significativa de alumnos por lo que es necesario rehacer este estudio para validarlo de mejor manera.

Entrevistas a profesores.

Los alumnos de la Facultad de Ingeniería pasan un promedio de 6 horas diarias frente a un profesor tomando clases, mientras que para los alumnos de la Facultad de Ciencias este promedio es de 5 horas. Estos promedios no toman en cuenta las asesorías o talleres extracurriculares que el alumno toma por su cuenta. El tiempo que el alumno invierte para entender y procesar la información de sus clases es amplio y debe ser aprovechado al máximo. Por esta razón, es importante conocer la opinión de los profesores en el proceso enseñanza-aprendizaje. Solo conseguimos tres entrevistas a profesores que imparten materias de semestres avanzados y una a un profesor que imparte materias de Cálculo. Las entrevistas fueron planeadas con preguntas fijas, algunas abiertas y otras de opción múltiple y se realizaron de manera personal.

Lo que se observó en estas entrevistas es lo siguiente:

- En promedio cada materia de los primeros semestre acepta a 30 alumnos.
- Los profesores hacen uso del pizarrón, presentaciones, videos y de información en la internet para impartir sus clases.
- Algunos utilizan software especializado como MATLAB, OCTAVE, GEOGEBRA, PYTHON, el primero es comercial y los demás son abiertos.

- Del amplio abanico de metodologías pedagógicas existentes, los profesores alguna vez han usado: Aula invertida, Aprendizaje basado en proyectos, Aprendizaje cooperativo y Aprendizaje basado en problemas. Sin embargo, no siempre funcionan como esperaban.
- Problemas que encuentran en los alumnos durante la impartición de sus cursos:
 - Los alumnos no trabajan bien en equipo.
 - Les faltan conocimientos de materias básicas del tronco común (Cálculo, Álgebra, Geometría, Álgebra Lineal).
- Lo que sugieren para mejorar la enseñanza:
 - Desarrollo de herramientas tecnológicas como aplicaciones, páginas web con materiales adicionales para reforzar los conocimientos, programas interactivos.
 - Reuniones académicas, concursos, mini cursos,

Conclusiones.

Con este estudio se observa principalmente lo siguiente:

- El índice de materias recursadas es alto en las facultades de Ciencias e Ingeniería de la UNAM, en Ciudad Universitaria.
- Las materias que más se complican son las de Cálculo y Álgebra Lineal.
- Estas materias son la base de muchos proyectos de modelación computacional, que es el área en la que el presente proyecto desea impactar.
- Los profesores corroboran que a los alumnos les faltan conocimientos de materias básicas, por lo que sugieren el desarrollo de materiales didácticos para complementar la enseñanza.

Finalmente, este ejercicio justifica el desarrollo de las actividades subsecuentes del presente proyecto, en el cual se tiene como objetivo desarrollar herramientas tecnológicas para reforzar el entendimiento de conceptos que son complejos para los alumnos de los primeros semestres de las carreras de Ciencias e Ingeniería.